

Др Марко Димитријевић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 336.7:004
336.74:004.738.5
337.711
004.8

DOI: 10.5281/zenodo.19607608

О ИЗАЗОВИМА МОНЕТАРНЕ НОМОТЕХНИКЕ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

Предмет анализе у раду јесте учовање и разумевање главних изазова са којим се монетарни законодавац сусреће у околностима дигиталне револуције у контексту изузетно сложеног дефинисања и примене (важења) монетарних норми на поље дигиталних иновација које у погледу своје природе нису искључиво монетарне (или претежним делом своје структуре, утицаја и обележја ту не могу бити сврстане). У том смислу се у првом делу рада указује на реформу монетарне легислативе започету интензивним и екстензивним начинима трагања за разумевањем и уобличавањем тзв. феномена „програмирања новца“ у правни тендер за његово издавање како би централна банка истовремено очувала своју позицију чувара монетарног суверенитета (као и поставке државног номинализма) али и главног монетарног иноватора у ери појаве децентрализованих финансијских технологија и алтернативног (фидуцијарног) дигиталног приватног новца за којим расте потражња од стране монетарних корисника, док се у другом делу рада указује на додатни утицај система вештачке интелигенције на традиционалне постулате монетарног законодавства и напоре који се чине у утврђивању домета и ограничења његове употребе у јавном монетарном управљању (што не подразумева само питање коришћења таквих система у процесу издавања дигиталне валуте централних банака, већ и као техничког средства за подизање степена ефикасности и ефективности мера и акција монетарне политике). У таквим динамичним и комплексним околностима, према мишљењу аутора, претходно утврђивање правца и смера оптималног позиционирања монетарне номотехнике у једну сврсиходну раван са устаљеним (дуготрајним и мање више непроменљивим) континуитетом захтева проактивну сарадњу са другим институцијама изван монетарног

* markod1985@prafak.ni.ac.rs

оквира и намеће потребу конституисања нових организационих јединица како би се на правноваљани начин разумео утицај дигиталне револуције на монетарну стабилност и тако додатно осигурала права грађана на чврсту, сигурну и стабилну валуту.

Кључне речи: монетарно право, дигитална револуција, дигитални новац централних банака, вештачка интелигенција.

Marko Dimitrijević, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

The Challenges of Monetary Nomotechnics in the Digital Environment

The subject matter of this paper is the analysis and understanding of the main challenges that the monetary legislator faces in the circumstances of the digital revolution, particularly in the context of the extremely complex definition and application (validity) of monetary norms in the field of digital innovations that are not exclusively monetary in nature (or cannot be classified as such due to the predominant part of their structure, influence and characteristics). In this sense, the first part of the paper points to the reform of monetary legislation initiated by intensive and extensive methods of searching for understanding and shaping the phenomenon of "programming money" into a legal tender for its issuance in order to enable the central bank to simultaneously preserve its position as the guardian of monetary sovereignty (including the establishment of state nominalism) but also as the main monetary innovator in the era of the emerging decentralized financial technologies and alternative (fiduciary) private money (considering that the users' demand for such money is growing). The second part of the paper underscores the additional impact of artificial intelligence systems on the traditional postulates of monetary legislation and the efforts being made to determine the scope and limitations of its use in public monetary management (including not only the issue of using such systems in the process of issuing digital currency by central banks but also as a technical tool for increasing the degree of efficiency and effectiveness of monetary policy measures and actions). In such dynamic and complex circumstances, the author argues for proactive cooperation with other (non)monetary institutions, aimed at establishing the direction and the course of positioning the monetary nomotechnics in an optimal and purposeful frame, with established (long-term and more or less unchanging) continuity. In order to properly understand the impact of the digital revolution on monetary stability and ensure citizens' right to a solid, secure and stable currency, it is also necessary to establish new organisational units, aimed at preserving monetary stability.

Keywords: monetary law, central bank law, digital revolution, central bank digital money, artificial intelligence.